

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство науки і вищої освіти Польщі
Інститут біології Поморського університету в Слупську
Факультет біотехнології Медичного коледжу
Жешівського університету

МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ

XXII Міжнародна наукова
конференція студентів і аспірантів,
присвячена 90-річчю кафедри мікробіології
біологічного факультету
Львівського національного університету
імені Івана Франка

Львів, 15–17 квітня 2026 року

ЛЬВІВСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

БІОЛОГІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Uniwersytet
Pomorski
w Słupsku

Instytut
Biologii
Uniwersytet Pomorski w Słupsku

University of Rzeszów

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF POLAND
INSTITUTE OF BIOLOGY, POMERANIAN UNIVERSITY IN SLUPSK
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY, MEDICAL COLLEGE,
UNIVERSITY OF RZESZÓW

YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY

XXII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR STUDENTS
AND PHD STUDENTS, DEDICATED TO 90TH ANNIVERSARY OF
THE DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY, FACULTY OF BIOLOGY,
IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV
(Lviv, April 15–17, 2026)

ABSTRACTS

LVIV
ПАІС
Видавництво Львів

2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПОМОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СЛУПСЬКУ
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
ЖЕШІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ

XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І
АСПІРАНТІВ, ПРИСВЯЧЕНА 90-РІЧЧЮ КАФЕДРИ
МІКРОБІОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
(Львів, 15–17 квітня 2026 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ

ЛЬВІВ
ЦАУС
Видавництво Львів

2026

УДК 57(043.2)
М 75

Організатори конференції висловлюють подяку за підтримку
ТОВ «Біскотті», ПрАТ «Концерн Хлібпром»,
компанії «Експлоджен», ПрАТ «МЗМБ «Оскар»

The conference organizers express their gratitude
to Biscotti LLC, PJSC “Concern Khlibprom”, Explogen LLC,
and PRJSC MMWF “OSKAR” for their support

М 75 Молодь і поступ біології = Youth and Progress of Biology: збірник тез доповідей ХХІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 15–17 квітня 2026 р.). – Львів : ПАІС, 2026. – 300 с.

ISBN 978-617-7694-89-1

Збірник тез доповідей містить результати наукової роботи студентів і аспірантів з України та інших країн. За достовірність викладених наукових даних відповідальність несуть автори.

Для наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, аспірантів, студентів, що працюють у галузі біології, екології, біотехнології, біомедицини, освіти.

Abstracts contain the results of scientific work of students and PhD students from Ukraine and other countries. The authors are responsible for the text and the trustworthiness of scientific results.

For research, research and teaching, and teaching staff, PhD students, and students who work in biology, biotechnology, and biomedicine.

УДК 57(043.2)

ISBN 978-617-7694-89-1

- © Львівський національний університет імені Івана Франка, 2026
- © ТОВ «Експлоджен», 2026
- © Інститут біології Поморського університету в Слупську, 2026
- © Факультет біотехнології Медичного коледжу Жешівського університету, 2026
- © Видавництво «ПАІС», 2026

Dmytriv A., Komarowska-Porokhniavets O., Danylenko S.

EFFICIACY OF PROBIOTIC USAGE ON DEPRESSION AND ANXIETY TREATMENT

*Lviv Polytechnic National University, Stepana Bandery St., 12, Lviv, 79005, Ukraine;
e-mail: anastasiia.z.dmytriv@lpnu.ua*

Depression and anxiety disorders are among the most common mental health disorders: before the pandemic, approximately 280 million people worldwide had depression and 301 million people worldwide had anxiety disorders. Approximately 5% of the adult population suffered from depression and 4.05% from anxiety disorders. Since the onset of COVID-19, the incidence of both conditions has increased by 27.6% for depression and by 25.6% for anxiety (Asad, 2025). High comorbidity is the rule: nearly half of the depressed patients have an anxiety disorder, and more than half of the patients with an anxiety disorder show depressive symptoms. Because the effectiveness of the therapy with some drugs is limited, many researchers investigate the biological processes that are involved in the mood regulation, especially the gut-brain axis.

The microbiota-gut-brain axis is a bidirectional relationship between the central nervous system and the intestinal microbiome, which harbours approximately 10^{14} microorganisms of the *Firmicutes* and *Bacteroidetes* phyla. Communication between these two organisms occurs via the vagus nerve, the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, immune responses, and through the metabolites produced by the microbiota (Toader, 2024). Bacteria can produce many neurotransmitters and neuromodulators, such as GABA, serotonin, acetylcholine, and short-chain fatty acids, which have a number of effects on the brain including reducing neuroinflammation, increasing blood-brain barrier permeability and modulating microglial activity. The tryptophan-kynurenine pathway has also been implicated in the microbiota-gut-brain axis with increased kynurenine to tryptophan ratios being seen in depression.

Limosilactobacillus reuteri is a promising probiotic strain that produces multiple biologically active substances, especially reuterin. Our computational analysis indicates that reuterin exhibits a significant likelihood of psychotropic effects, particularly in the modulation of anxiety, phobic, and depressive states ($P \approx 0.868$). Additionally, it demonstrates immunomodulatory properties by stimulating macrophageopoiesis ($P \approx 0.836$) and leukopoiesis ($P \approx 0.715$), which may theoretically contribute to the attenuation of neuroinflammation, a principal pathogenetic mechanism of depression. The anticipated interaction with redox enzymes and NADPH metabolism (P up to ≈ 0.967) aligns with the role of oxidative stress in the pathogenesis of affective disorders. These data are consistent with previous experimental findings: *L. reuteri* DSM 17938 has been demonstrated to normalize behavioral indicators of depression and anxiety while restoring metabolism in the hippocampus and prefrontal cortex; other strains have been shown to lower corticosterone levels and elevate GABA and serotonin in chronic stress models, in addition to modulating the NLRP3 inflammasome. Adding probiotics to standard treatment makes depression less severe, according to clinical studies (meta-analysis: $SMD = -0.44$; 95% CI $-0.72 \dots -0.16$). This further supports the plausibility of our predicted molecular mechanisms (Medeiros et al., 2021). The results of computer predictions regarding the activity of reuterin and reutericin not only theoretically support the psychobiotic potential of *L. reuteri* but also align with previously published preclinical and clinical data, positioning this strain as a promising adjunct in the complex treatment of depression and anxiety disorders.

The use of probiotics in addition to antidepressants significantly increased the decrease in anxiety and depressive symptoms and improved the state of psychoemotional well-being. Stable effect is observed after 8–12 weeks of regular use of multi-strain probiotics or fermented products (Balasubramanian, 2024). Therefore, probiotics are not used instead of medications for mental disorders, but it is considered to be an effective adjuvant that affects the neuroendocrine, immune and metabolic components of mood regulation through the gut-brain axis.